

Tibbiyot xodimlari uchun xorijiy tilning axamiyati

Valiyeva Shohida Nasirovna – Respublika o‘rta tibbiyot va farmasevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi o‘qituvchisi

Muxutdinova Nilufar Axrorovna - Respublika o‘rta tibbiyot va farmasevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mamlakatimizda o‘rta tibbiyot xodimlarini tayyorlash, malakasini oshirish tibbiyot muassasalarida hamshiralik ishini xalqaro andozalarga mos tarzda tashkil etish borasida zamonaviy tizim yaratilgan. “O‘zbekiston Respublikasida Xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jixatidan yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to‘g‘risidagi” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.05.2021 yildagi PQ-5117 sonli qarori asosida yaratilgan. Ta‘lim tizimini isloh qilish, yangilash, o‘qitishning zamonaviy uslublarini tadbiq qilish, o‘quv jarayonini yangilash, zamonaviy ta‘lim vositalaridan foydalanishni yo‘lga qo‘yish demakdir. Tibbiy ta‘lim chet tili ya‘ni ingliz tilini o‘rni va bu yurt ravnaqini oshirishda, tibbiyotni rivojlantirishda ham aynan tilning axamiyati katta.

Yurtimizda tibbiyot sohasiga yetarli darajada e‘tibor berilmoqda. Sog‘lom barkamol avlodni voyaga yetkazishda yetuk saloxiyatli tibbiyot hodimlari muhim rol o‘ynaydi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan barpo etilayotgan tibbiy muassasalarining soni kundan kunga ortib bormoqda. Rivojlangan mamlakatlar bilan o‘zaro aloqalar mustaxkamlanib bormoqda. Shu jumladan “Respublika o‘rta tibbiyot va farmasevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazida” ham rivojlangan mamlakatlar bilan o‘zaro hamkorlik shartnomalari tuzilmoqda. Masalan: Turkiya, Germaniya, Yaponiya, Koreya, Hindiston, Rossiya, Qirg‘iziston, Xitoy shular jumlasidandir.

Hozirda tibbiyotni rivojlantirish uchun chet el investitsiyalari mamlakatimizda keng tadbiq etilmoqda. Tibbiyot xodimlarining chet tillarini bilishi va ularni kerakli joyda ishlata olishida, albatta til katta axamiyatga ega. Tibbiyotda barcha texnika, texnologiya, apparaturalarni boshqarishda ingliz tilini bilish zarurdir. Albatta biz bu maqolada barcha tibbiy atamalarni ingliz tilida qo‘ya olmaymiz. Biz har doim eng dolzarb ma‘lumotlarni olish uchun haqiqiy

qo‘llanmalardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Hamma uchun umumiy atamashunoslik, tibbiy terminologiya, tibbiyotda professional ingliz tili, hamshiralalar uchun ingliz tili, farmasevtika sanoati uchun ingliz tili darsliklaridan foydalanishni tavsiya qilamiz. Xar bir soha uchun ingliz tili katta ahamiyatga ega bo‘lib, unu o‘rganish va xayotga tadbiq etishda ham muhim.

Mustaqil O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tilga, xususan ingliz tiliga bo‘lgan munosabat tubdan o‘zgardi. Xorijiy mamlakatlarda taxsil olish va malaka oshirish imkoniyati paydo bo‘lgan ekan, yoshlarimiz o‘zlarining kelgusi faoliyatlarini ona tillarda qanday olib borsalar xorijiy tillarda ham shu darajada ish yuritish imkoniyatiga ega bo‘lishlari lozim . O‘rta tibbiyot xodimlariga chet tilini o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatga ega. O‘rta tibbiy xodimlar oddiy so‘zlashish , leksikasini bilishi, tibbiy terminlarni mukammal egallashlari kerak. Chunki ular kelajakdagi ish faoliyatlari davomida uchraydigan chet eldan keltirilgan dori darmonlarga, texnika va texnologiyalarga tibbiy uskunalariga berilgan ko‘rsatmalarni o‘qib, tarjima qila olishlari shart. Yangi keltirilgan tibbiy asboblarga berilgan izoxlarni lug‘at yordamida tarjima qila olish imoniyatiga ega bo‘lishlari kerak.

Ta‘lim siyosatining ustivor yo‘nalishi sifatida xorijiy tillarni o‘qitishni rivojlantirish, bu borada ta‘lim sifatini tubdan oshirish maqsadida, malakali o‘qituvchilarni jalb qilish, chet tillarni o‘rganishga qiziqishni oshirish, ta‘limning barcha bosqichlarida xorijiy tillarni o‘qitish bo‘yicha xalqaro miqyosda tan olingan dasturlar va darsliklarni joriy etishni muvofiqlashtirish lozim. Bu ustivor yo‘nalishlar yetuk, malakali, salohiyatli kadrlar yetishib chiqishida muhim rol o‘ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. <https://www.sof.uz/> tibbiyot sohasi rivojlangan 10 davlat
2. <https://www.schoolrate.ru/> O‘zbekiston taraqqiyotida ingliz tilining o‘rni
3. N.Bonk “Практическая грамматика английского языка”.
4. E.A.Volkova, I.I.Tsert “English matter”, Mac Millan , Murphy
5. Malkolm Mann “Til va Lingvistika” va “Destination B1” Toshkent 2018 yil
6. Viktor Milovidov. “Zamonaviy ingliz tili” – 2016 yil
7. M. Isramaliyeva . M.Maxammedova. X.Yuldasheva- “Ingliz tili”(tibbiyot xodimlari uchun qo‘llanma) Toshkent -2018 yil

